

D4Science Geoportal: un framework per la gestione e la pubblicazione di oggetti di ricerca georeferenziati

F. Mangiacrapa e G. L. Vannini

Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo"

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa, Italy

Parole chiave: Geoportal, D4Science, Virtual Research Environment, Web-GIS, Open Science, Interoperabilità, Dati Geospaziali

Nel contesto attuale delle Scienze della Terra e Ambientali, la crescita esponenziale della produzione di dati geospaziali e temporali rende fondamentale l'adozione di strumenti avanzati per la gestione, pubblicazione e condivisione di informazioni complesse. Il **D4Science Geoportal** [1] rappresenta una soluzione innovativa e versatile progettata specificamente per affrontare queste sfide e mediante i Virtual Research Environment (VRE) [2] offre un ambiente digitale completo che risponde ai principi **FAIR** dell'Open Science.

Sviluppato come parte integrante dell'infrastruttura digitale D4Science [3], il Geoportal è un framework open-source, dedicato alla gestione di oggetti di ricerca georeferenziati complessi caratterizzati da dati spaziali, temporali e multimediali. La sua architettura modulare si compone di tre componenti principali: **Data-Entry**, **Data-Viewer** e **Geoportal Service**. Il Data-Entry (front-end) supporta gli utenti nella gestione e pubblicazione dei dati. Il Data-Viewer (front-end) offre strumenti per esplorare gli oggetti georeferenziati tramite mappe interattive, arricchite da visualizzazioni dinamiche e rappresentazioni temporali. Entrambi i moduli comunicano con il Geoportal Service (back-end), responsabile dell'archiviazione, della persistenza e dell'accesso sicuro ai dati, integrandosi con i servizi avanzati dell'infrastruttura D4Science, tra cui sistemi di storage, server geospaziali, database e cataloghi.

La compatibilità del Geoportal con standard internazionali definiti dall'Open Geospatial Consortium (OGC), come Web Map Service (WMS) e Web Feature Service (WFS), ne assicura l'interoperabilità e l'integrazione con altre piattaforme e sistemi informatici, favorendo la collaborazione multidisciplinare e la condivisione di risorse in ambiti di ricerca distribuiti.

Una delle applicazioni più significative del Geoportal è il **Reef Archive Lab**, un VRE concepito per supportare la comunità scientifica nello studio delle barriere coralline. Questo ambiente digitale consente la gestione e pubblicazione di ortofoto sottomarine ad alta risoluzione, offrendo strumenti per l'annotazione e la catalogazione dei dati raccolti. Un ulteriore esempio di rilievo è costituito dal **Dataset per il Geoportale Nazionale per l'Archeologia** (D4GNA) [4], sviluppato per il Ministero della Cultura italiano. Il D4GNA gestisce oltre 1.200 progetti di ricerca scavo archeologico, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo la standardizzazione e la digitalizzazione della documentazione archeologica, e promuovendo l'accessibilità, la condivisione e il riutilizzo aperto dei dati.

Questo contributo mostra come Geoportal rappresenti una soluzione efficace e replicabile per la gestione integrata di dati geospaziali, temporali e multimediali. Progettato in coerenza con le esigenze delle moderne infrastrutture di ricerca, il Geoportal promuove la cooperazione interdisciplinare e l'innovazione nella gestione delle attuali sfide ambientali e culturali.

Riferimenti bibliografici:

- [1] Candela L., Cirillo R., Mangiacrapa F., Pagano P., Sinibaldi F., Vannini G. L. *The gCube geoportal platform*, CNR-ISTI (2023). ISTI Technical Report, ISTI-2023-TR/012. doi: 10.32079/ISTI-TR-2023/012
- [2] Assante M. et al. *The gCube system: Delivering Virtual Research Environments as-a-Service*. *Future Generation Computer Systems*, 95:445–453, 2019. doi: 10.1016/j.future.2018.10.035
- [3] M. Assante et al. (2019) Enacting open science by D4Science. *Future Gener. Comput. Syst.* 101: 555-563
10.1016/j.future.2019.05.063
- [4] Acconcia V. et al. *ARIADNE Plus e il D4GNA – Dataset per il Geoportale Nazionale per l'Archeologia*. *Digitalia*, 18(1):129–140, 2023. doi: 10.36181/digitalia-00064